

Vidunderlige Optik

Udfyld krydsordene nedenunder for at opdage den vidunderlige verden af Fotonik og Optik.

Vandret

5. Bølgelængde som hjælper med at gøre huden brun.
7. Hvad gør en samlelinse til lys.
8. Lys består af disse partikler.
9. Min emission er stimuleret og kun en bølgelængde.

Lodret

1. En farve eller én bølgelængde.
2. Fænomen som bøje lys der passerer igennem vand.
3. Dette sker når lys møder en forhindring eller sendes igennem en snævre åbning.
4. Det som sker når lys kastes tilbage fra en overflade.
6. Jeg blev brugt af Tycho Brahe, Kepler og Galileo til at kigge opad.
7. Jeg er til lys som et strømkabel er til elektricitet.

Horizontal

5. Bølgelængde som hjælper med at gøre huden brun. (**ultraviolet**)
7. Hvad gør en samlelinse til lys. (**fokuserer**)
8. Lys består af disse partikler. (**fotoner**)
9. Min emission er stimuleret og kun en bølgelængde. (**laser**)

Vertical

1. En farve eller én bølgelængde. (**monokromatisk**)
2. Fænomen som bøje lys der passere igennem vand. (**refraktion**)
3. Dette sker når lys møder en forhindring eller sendes igennem en snævre åbning. (**diffraction**)
4. Det som sker når lys kastes tilbage fra en overflade. (**refleksion**)
6. Jeg blev brugt af Tycho Brahe, Kepler og Galileo til at kigge opad. (**teleskop**)
7. Jeg er til lys som et strømkabel er til elektricitet. (**fiber**)

